

Pedagogias e suas contribuições em terreiros

Gabriel Frazão Silva Pedrosa

Mestrando em Educação Física (UFRJ), especialista em Educação

No que diz respeito às religiões de matriz africana, em nosso país existem inúmeras expressões religiosas. Em cada um dos segmentos encontramos códigos socioculturais com base em linguagens, símbolos, ritos, mitos e danças da religiosidade africana. Há também compartilhamento de saberes, experiências de vida, ensinamentos e lições (Santos, 2005).

Ao evidenciarmos os processos de ensino-aprendizagem que operam em espaços que não em lógicas da escola, os terreiros, espaços religiosos, apontam para a existência de distintos modos de socializar e transmitir conhecimentos (Bergo, 2010). Tais modos distintos de educação no terreiro são constatados com base na experiência diária, nos rituais, nas relações sociais, nas rodas de conversa, nos trabalhos de desenvolvimento mediúnico e em outros meios (Mota Neto, 2012).

Para Oliveira (2014),

A educação nos terreiros tem como base a vivência da tradição cultural africana, permeada pela manutenção com os elos sagrados na busca da aproximação com os orixás. Os valores culturais africanos são revividos nos mitos, na culinária, no idioma através das músicas, das orações e nas saudações não só ao dirigirem-se às divindades como também entre os adeptos, além da exaltação da expressão corporal, através da dança que revive o antepassado mítico, suas histórias e a beleza negra.

Camilo e Nunes (2015) acreditam que, nas mais diversas pedagogias, a pedagogia de terreiro revela ser uma pedagogia pautada na ética, no respeito à dignidade e à própria autonomia do educando, permitindo que ele se desenvolva plenamente como um ser ciente de seus direitos e deveres. Silva (2017) complementa que deve ser ressaltado que todas essas contribuições oriundas da pedagogia de terreiro se mostram como caminhos que norteiam os processos de aquisição cultural para a afirmação do legado cultural afro-brasileiro, valorizando ainda mais as identidades étnico-raciais e de gênero.

Frente à constância das inúmeras transformações ocorridas nesse cenário, o campo científico por natureza tende a acompanhar tais fenômenos sociais para descrevê-los e melhor defini-los, como se percebe em relação ao uso da bibliometria, caracterizada como método de análise quantitativa sobre as produções científicas. Os dados obtidos por meio dessa análise permitem a mensuração quanto à contribuição de conhecimento científico de publicações em diversas áreas, podendo os resultados revelar tendências de pesquisas e identificação de novos problemas para pesquisas científicas (Soares et al., 2016).

Como forma de possibilitar mudanças nas diretrizes curriculares da educação brasileira para que sejam difundidas práticas pedagógicas de um terreiro e suas contribuições no processo educacional, além de promover uma educação antirracista, esta pesquisa justifica-se ainda mais em razão da insuficiência de estudos que versam sobre a temática, deixando de lado toda uma riqueza presente nos terreiros e que deve ser abordada.

Face ao exposto, consideramos importante a realização de uma análise bibliométrica para a sistematização das produções acerca da temática principal a ser desenvolvida neste artigo. Objetivamos apresentar a produção científica relacionada ao processo educacional e seus impactos oriundos do campo religioso do terreiro. Tivemos como objetivos específicos: levantar o número de publicações desenvolvidas, identificar as instituições pertencentes, o perfil dos programas de pós-graduação e a quantidade de estudos desenvolvidos, as revistas e os anos de maior publicação, entre outros dados.

Metodologia

O presente estudo contou com duas divisões principais de etapas para composição de sua organização e estruturação. A primeira etapa propôs-se a realizar uma busca sistemática da literatura, complementada pela coleta, aplicação de filtros e padronização dos resultados. A segunda etapa contou com o desenvolvimento de uma análise descritiva compreendida pela análise e seleção dos dados coletados, resultando na elaboração deste estudo final (Dal Pizzol et al., 2015).

Para tanto, valemo-nos da técnica de análise bibliométrica para quantificar e analisar as fontes teóricas que versavam sobre a temática em tela. Essa técnica configura-se como quantitativo-estatística, que auxilia na medição de índices de produtividade e propagação do conhecimento, bem como acompanha o desenvolvimento nas mais diversas áreas da ciência, os padrões de autoria, publicação e uso dos resultados de investigação. A apreciação da produção científica dá-se por meio da aplicação de numerosos indicadores bibliométricos que são subdivididos em apontadores de qualidade, importância e impacto científicos (Costa et al., 2012).

A bibliometria teve seu surgimento por volta do século XX, sendo uma “ferramenta” que permite acompanhar o crescimento e o desenvolvimento das mais diversas áreas da ciência. O termo “*statistical bibliography*” é utilizado para aplicação de técnicas estatísticas e matemáticas que permitem descrever os meios de comunicação (análise quantitativa da informação) (Santos, 2015). Moraes et al. (2013) vão além ao afirmar que esse tipo de pesquisa promove uma análise das produções científicas, permitindo o embasamento para a produção de novos trabalhos científicos.

Os indicadores bibliométricos são um método objetivo e efetivo quando se procura determinar o impacto da atividade científica em comunidades especializadas. Seu uso permite revelar resultados que podem ajudar a comparar a produção por área, região e país. Os indicadores mais comumente utilizados são: número de publicações, número de citações recebidas, fator de impacto do periódico de publicação, meia-vida das publicações etc. Nesse sentido, a visibilidade e a produtividade mantêm relacionamento bidirecional, pois, apesar de seus critérios quantitativos marcados, quanto maior o número de publicações de um autor, maior a visibilidade dele e, portanto, maior o reconhecimento e o impacto (Arias-Chavez et al., 2019).

Para tal, seguimos as seguintes etapas para a coleta e construção de nossos dados:

Etapa 1 – Definição dos termos de busca

Para a realização das buscas bibliográficas nas bases de dados científicos, utilizaram-se os descritores em língua portuguesa para melhor e fidedigna apresentação dos resultados, tendo em vista que a busca central se baseia em traçados de uma cultura afro-brasileira. Assim, fez-se uso dos seguintes termos: “estudos”, “afro”, “religião”, “educação”, “terreiro”, acrescidos do operador booleano AND entre eles.

Brandau, Monteiro e Braile (2005) consideram que os descritores são de extrema importância e precisam ser bem definidos para uma adequada indexação, uma vez que permitem a delimitação de determinado campo de estudo. Para além disso, o uso de vocabulário adequado permite ao/à pesquisador/a recuperar a informação com o termo exato utilizado para descrever o conteúdo daquele documento científico.

Etapa 2 – Bases de dados utilizadas

O Portal de Periódicos Capes/MEC é uma biblioteca virtual que abrange e proporciona às instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. Tal biblioteca compreende um acervo com mais de 45 mil títulos com texto completo e 130 bases de dados referenciais (Brasil, 2016).

Para tanto, utilizou-se o portal para busca das principais bases de dados no segmento educacional. Para tal propósito, elas foram selecionadas com base nas áreas do conhecimento que se relacionavam ao segmento: “Ciências Humanas” e sua subcategoria: “Educação”, resultando então, em oito bases de dados mais utilizadas que contemplam desde resumos com referenciais, textos completos, sites com periódicos de acesso gratuito, teses e dissertações até documentos institucionais de centros de estudos e pesquisas e instituições de Ensino Superior no país.

Cada uma das bases pesquisadas apresenta características próprias de estruturação e indexação dos termos de pesquisa, o que requereu estratégias de busca diferentes para cada uma. A pesquisa foi realizada por dois investigadores no período compreendido entre agosto e setembro de 2019; além da restrição resultante da escolha do campo de busca, os artigos foram restritos ao idioma português, publicados em formato de artigos científicos, teses ou dissertações. Após o resultado gerado pelas bases, a busca foi complementada com a leitura dos títulos e resumos dos trabalhos. Havendo divergências quanto à análise dos dados, um terceiro investigador atuou para consenso.

Etapa 3 – Exportação dos dados

O resultado das buscas encontradas nas bases científicas foi exportado e carregado na ferramenta de gerenciamento de referências bibliométricas EndNote, permitindo a criação de um conjunto único com todos os artigos selecionados nas bases de dados.

Criada pela Thompson Reuters, essa ferramenta permite a exportação de informações como título, autores/as, ano de publicação, local de publicação e instituição, todas empregadas neste trabalho (Dal Pizzol et al., 2015).

Etapa 4 – Aplicação de critérios de seleção

Nesta etapa foram aplicados os seguintes critérios: 1) estudos publicados a partir de 2009, compreendendo publicações realizadas nesta década; 2) inclusão de artigos publicados em português; e 3) disponíveis para leitura na íntegra e relacionados à temática. Quanto aos critérios de exclusão, adotaram-se os seguintes critérios: 1) artigos duplicados (indexados em mais de uma base de dados); 2) artigos não condizentes com a temática ou indisponíveis para leitura na íntegra; e 3) artigos publicados em idioma que não o de inclusão.

Etapa 5 – Padronização dos dados

Como cada uma das bases de dados possui estruturação própria na apresentação dos resultados, houve necessidade de padronização deles. Utilizamos o *software* Microsoft Excel para catalogação manual das informações provenientes dos estudos encontrados e melhorar a organização com base na sua padronização para posterior lançamento das informações à confecção dos gráficos e tabelas.

Etapa 6 – Análise dos dados

Ao ser realizada a padronização dos dados, foi possível aplicar de forma analítica e precisa as informações essenciais para este estudo. Alguns dos dados bibliométricos extraídos das publicações foram: quantidade de publicações realizadas em determinados anos; tipos de publicação; quantidade de autores/as e quais autores/as; instituição com a qual possuíam vínculo; e país de origem. Tais dados, entre outras observações, permitiram a identificação dos/as principais autores/as que realizam estudos na área e até grupos de pesquisa que estejam desenvolvendo pesquisas nesse campo de estudo.

Por fim, esta etapa permitiu a classificação correta dos estudos com base na leitura dos trabalhos resultantes a partir do seu resumo e deles na íntegra, como forma de melhor adequação do objeto de estudo ao conhecer sistematicamente tais achados. Tal técnica permitiu ainda conhecer outras possíveis áreas correlatas à educação em terreiros.

Etapa 7 – Elaboração do artigo

Ao término das etapas anteriores, elaborou-se este artigo científico expondo as principais observações e descrições obtidas por meio da análise bibliométrica realizada. Em cada seção, explicitaram-se as informações encontradas e compiladas por meio da técnica de pesquisa empregada neste estudo.

Resultados e Discussão

As bases de dados selecionadas para obtenção dos resultados dos estudos analisados depreenderam-se do Portal de Periódicos Capes/MEC, que engloba cerca de 130 bases de dados referenciais que incorporam resumos, textos completos, teses e dissertações. As utilizadas neste artigo estão no Quadro 1.

Quadro 1: Bases de dados utilizadas

Bases de dados
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
Catálogo de Teses e Dissertações (Capes)
Latindex - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina
Open Access and Scholarly Information System - Oasis.BR
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico - Redib
Repositório Institucional do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Ridi
SciELO.org
Worldcat

Após as pesquisas nessas bases de dados, como resultado preliminar encontraram-se 49 estudos, entre artigos, teses e dissertações. Todos apareceram ao fazer-se uso da aplicação dos descritores utilizados na seção de busca, como informado na metodologia deste estudo. Após tais achados preliminares, deu-se como continuação da parte metodológica a catalogação por meio do software EndNote Online e a devida exclusão da duplicação de estudos encontrados e a não relação com a temática apresentada por eles, sendo excluídos 28 artigos entre duplicados e não condizentes com o objeto cerne desta pesquisa.

Para, então, dar início ao processo de qualificação dos resultados, aplicamos os filtros da pesquisa e obteve-se um total de 17 estudos, que compuseram os dados amostrais dessa pesquisa, de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1: Número de publicações selecionadas nas bases

Bases de dados	Publicações localizadas	Publicações filtradas	Exclusão de repetidos	Exclusão de fora de contexto	Total de selecionados
BDBTD	13	12	12	-	-
Capes	6	6	2	-	4
Latindex	-	-	-	-	-
Oasis.BR	19	18	3	4	11
Redib	1	-	-	-	-
Ridi	7	7	-	7	-

SciELO.org	-	-	-	-	-
Worldcat	3	2	-	-	2
Total	49	45	17	11	17

Entre os 17 estudos selecionados para a composição amostral desta pesquisa, três são artigos em formato original publicados em revistas científicas especializadas nas áreas de publicação às quais foram submetidas. Os estudos foram escritos por 17 autores/as, vinculados a onze instituições, entre universidades e instituições de pesquisas no Brasil. Para consideração das instituições com as quais os/as autores/as possuíam vínculo, utilizamos somente as instituições de Ensino Superior. Os/as autores/as utilizaram cerca de 85 palavras-chave para indexação de seus resultados; tais dados são explicitados na Tabela 2.

Tabela 2: Dados bibliométricos gerais das publicações selecionadas

Dados bibliométricos	Frequência
Publicações selecionadas	17
Autores encontrados	17
Fontes de publicação	3
Instituições a que pertencem	11
Países de publicação	1
Palavras-chave utilizadas	85

Em continuidade à explicitação dos resultados e pela clareza na apresentação destes, desenvolvemos o Quadro 2 contendo os estudos encontrados nesta pesquisa, fazendo uso de referencial teórico para sua elaboração e expondo os principais traços característicos relevantes de cada obra, bem como seus principais achados.

Quadro 2: Características dos estudos selecionados para composição desta análise

Título	Autores/as	Ano	Instituições/ Revista	Principais achados
Mediadores culturais e processos educativos no cotidiano do terreiro	MOTA NETO, João Colares da	2008	<i>Revista Cocar</i> (UEPA)	Discute-se a dimensão educativa da cultura afrorreligiosa e a contribuição à Educação e aos estudos culturais amazônicos analisando as formas de educação cotidianas e as práticas educativas interculturais no terreiro.
Orixás e (meio) ambiente: a feitura de confetos no terreiro da sociopoética	RODRIGUES, Eleomar dos Santos	2011	Universidade Federal do Ceará	Como referencial às impressões de mitos, histórias e canções, desenvolve-se um estudo sobre Educação Ambiental que permite o surgimento de conceitos sobre a temática permeado pelo potencial pedagógico dos orixás, tomando a matriz afro-brasileira como referencial para a educação.
O culto jeje-nagô e as dimensões educativas ambientais dos mitos yorubas (orixás)	CAMARGO, Tania Garcia	2013	Universidade Federal do Rio Grande	Discute-se a religião afro-brasileira por meio dos mitos e suas dimensões educativas para compreensão das relações de Educação Ambiental por meio do culto jeje-nagô.
A educação nos terreiros de Caruaru/PE: um encontro com a tradição africana através dos orixás	OLIVEIRA, Ariene Gomes de	2014	Universidade Federal de Pernambuco	Busca refletir sobre a educação nos terreiros e a percepção de sujeitos candomblecistas sobre a escola diante suas experiências educacionais adquiridas nos terreiros, que valorizam sobretudo os valores da tradição cultural africana, a vivência comunitária que contribui para o aprendizado.
A arquitetura iconográfica dos altares dos terreiros de Umbanda em Caucaia e Fortaleza/CE: uma prática arte-educadora multicultural	ARAÚJO, Sheilla Sousa	2015	Universidade Federal do Ceará	Busca dar aporte para a aprendizagem do educando no ensino de Educação Artística sob uma concepção multicultural a partir do estudo de altares de Umbanda com feitos para compreensão da transposição didática para o ensino da arte.

Religiões tradicionais de base africana no Cariri cearense: educação, filosofia e movimento social	DOMINGOS, Reginaldo Ferreira	2015	Universidade Federal do Ceará	Busca entender a religiosidade como <i>locus</i> de produção de um ato educativo percebendo a relação da religião de matriz africana na transmissão de ensinamentos com o intuito de formar o sujeito de Candomblé para atuar em comunidade na conservação e resistência da cultura e história africana.
Educação e tradição de crianças e adolescentes praticantes de Candomblé ketu, os èwe do ofá kare	BARROSO, Gisele Nascimento	2016	Universidade Federal do Pará	Pela socialização de conhecimento com base na ancestralidade, busca-se analisar os processos educativos de crianças e adolescentes de um terreiro de Candomblé, o qual possui dinâmica formativa pela transmissão oral de conhecimentos pelos mais velhos a respeito da relação vital.
Pretagorias na Educação: a religião dos òrìsàs na cidade de Padre Cícero	MELO, Miguel Ângelo Silva de	2016	Revista <i>Ciências da Religião - História E Sociedade</i> (Mackenzie)	A aprendizagem adquirida em terreiros contribui para a preservação da identidade na religião tradicional africana, estabelecendo ainda fases para tal aprendizagem histórica e social.
Jovens e tambores: preconceitos da religião afro-brasileira no contexto escolar	CASTRO, Cláudia Maria de Jesus	2017	Pontifícia Universidade Católica de Goiás	Partindo dos pilares da ancestralidade e oralidade, o processo de construção de saberes no terreiro permite suporte na constituição das identidades, da alteridade, de autoafirmação dos indivíduos por meio das suas singularidades.
Políticas públicas com axé: religiões afro-brasileiras e a promoção da igualdade racial: (demandas para a educação do Recife)	NASCIMENTO, Maria Cristina	2017	Universidade Católica de Pernambuco	Vê no terreiro um espaço de transformação e possibilidade de continuação de suas tradições, costumes e línguas e capaz de contribuir com o ensino da História afro-brasileira e contribuir para a promoção de políticas públicas que prezem pela igualdade racial, sobretudo a partir da luta de mulheres.
Saberes afro-amazônidas: as narrativas iorubá sobre a orisá oxum como fonte educativa	SALDANHA, Nilson Campos	2017	Universidade do Estado do Pará	Por meio da prática da oralidade no terreiro, adquire-se aprendizado para questões que norteiam o indivíduo, como as narrativas sobre as heranças das tradições afrorreligiosas e a representação social por meio do conhecimento de religião, arte e sociologia, sendo uma ferramenta única para a educação.
Trajatória, memória, hierarquia e poder vicente mariano e o terreiro Senhor do Bonfim Ilê Oxum Ajamin	LIRA, Larissa Sarmiento	2017	Universidade Federal da Paraíba	O terreiro como importante local para o conhecimento dos fundamentos da religião, permitindo a mobilização dos indivíduos a agir de acordo com seus ensinamentos e exemplos.
O corpo afrorreligioso e suas teias de significações: entrelaçando saberes e práticas de resistência da cultura afrorreligiosa em Cameté/PA	MELO, Neusiane de Nazaré Coelho de	2017	Universidade Federal do Pará	Um conjunto de saberes culturais, ancestrais, coletivos e simbólicos são aprendidos nos terreiros e permitem pensar em conceitos sobre a cultura e religião afro-brasileira na Educação, como instrumento até combate ao preconceito e valorização da cultura.
Terreiro tumbenci: um patrimônio afro-brasileiro em museu digital	COSTA, Hildete Santos Pita	2018	Universidade Federal da Bahia	Vê no terreiro um espaço de resistência da religião e da cultura da matriz africana que preserva tradições ancestrais do negro africano e mantém a luta contra o preconceito e desigualdade social.
Obínrín odara: o ativismo político afrorreligioso das mulheres de Umbanda e Candomblé do Ceará	SANTOS, Beatriz Ricarte	2018	Universidade Federal do Ceará	No terreiro é possível o desenvolvimento de processos educativos que podem ser considerados significativos para a construção identitária política da mulher, bem como para que sejam introduzidos novos parâmetros de movimentos sociais e movimentos pedagógicos.
Maracatu à paraibana: uma análise das reinvenções e conexões político-sociais-religiosas a partir do pé de elefante	NEGREIROS, Regina Coeli Araujo	2018	Universidade Federal da Paraíba	Vê a representação nos maracatus quando utilizados em terreiros como instrumento símbolo da história africana e religiosidade para consagração aos orixás, bem como a continuação da cultura e da identidade negra.

Religião, política e educação: uma análise do ciclo do marabaixo no ensino religioso no Estado do Amapá	ANTERO, Alysson Brabo	2019	<i>Revista Identidade</i> (EST)	Traz significação com base na musicalidade dos tambores da convicção que é possível a execução de uma abordagem valorativa e capaz de pregar o respeito às religiões de matriz africana.
--	--------------------------	------	--	--

Na sequência, descrevemos as características bibliométricas fundamentais para explanação dos conteúdos e que são essenciais para o correto desenvolvimento desta técnica.

Dentre elas, indicamos a quantidade de artigos e sua relação por ano de publicação. A série histórica aponta que o maior número de artigos publicados, conforme demonstrado na Figura 1, está no ano de 2017 com cinco estudos publicados, seguido dos anos de 2015, 2016 e 2018, com 2 estudos publicados anualmente.

Figura 1: Total de artigos por ano

Quanto às fontes de publicação diversas de bases de teses e dissertações, no formato de artigo original, aparecem três revistas com boas classificações Qualis/Capes. Na Tabela 3 são apresentadas informações como ISSN, tipo da fonte, editora e o conceito Qualis. Tais matrizes foram organizadas e tabeladas de acordo com a quantidade de publicações encontradas nelas.

Quadro 3: Principais fontes de publicação

Revistas	Quantidade	ISSN/ISBN	Tipo	Qualis	Editora
<i>Ciências da Religião - História e Sociedade</i>	1	1980-9425	Journal	B1	Mackenzie
<i>Cocar</i>	1	2237-0315	Journal	A4	UEPA
<i>Identidade</i>	1	2178-437X	Journal	B3	EST

A revista *Cocar* é um periódico quadrienal do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEPA, com contribuições de autores do Brasil e do exterior. Publica, em fluxo contínuo, trabalhos de Ciências Humanas, com ênfase em Educação, na forma de artigos, relatos de pesquisa ou experiências educacionais e resenhas de livro.

A revista *Ciências da Religião – História e Sociedade* é um periódico semestral do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião do Centro de Educação, Filosofia e Teologia (CEFT) da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um jornal com o objetivo de promover estudos da religião que publica artigos de pesquisa originais, relatórios e resenhas de livros que refletem a grande variedade de pesquisas que estão sendo realizadas por estudiosos da religião em todos os países.

A revista *Identidade* é destinada a pesquisadores, professores, clérigos de instituições religiosas, estudantes e ao público em geral como fonte de conhecimento e pesquisa e divulgação de temas relativos à questão negra. Possui o propósito de socializar pesquisas, de ser um registro histórico e promover o acesso à construção do conhecimento relativo à questão negra. Possui uma versão *online* sem restrições de acesso.

No Quadro 4 dividimos as instituições e seus programas os quais originaram as pesquisas que estão ligadas aos/as autores/as com suas notas Capes com base na Plataforma Sucupira para busca dos dados cadastrais dos programas. Para mais, descrevemos alguns desses programas e suas contribuições.

Quadro 4: Instituições, programas e notas na Capes

Instituição	Programas	Nota Capes
Escola Superior de Teologia	Teologia	5
Pontifícia Universidade Católica de Goiás	Educação	5
Universidade Católica de Pernambuco	Ciências da Religião	4
Universidade do Estado do Pará	Educação	4
Universidade Federal da Bahia	Difusão do Conhecimento	4

Os estudos analisados utilizaram 85 palavras-chave, sendo estas as principais: educação; religião; terreiro; candomblé. Elas foram catalogadas e agrupadas como se segue na imagem abaixo

As palavras-chave mais utilizadas têm relação direta com os microtemas, de acordo com o que foram exploradas nos artigos base para a construção deste estudo. Com base na leitura dos resumos e das palavras-chave dos estudos encontrados, realizamos a verificação dos temas de acordo com sua constância e a tabulação dos microtemas. Na Tabela 4 são exemplificados alguns estudos de acordo com a aparição das palavras-chave e a formulação dos seus eixos norteadores.

Tais eixos norteadores servem não somente como embasamento para a estruturação da construção dos artigos, mas também para sua coerência e coesão, permitindo uma melhor objetificação e clareza na apresentação dos resultados, não tornando a leitura extenuante e pouco atrativa aos olhos do/a leitor/a, seja ele/a iniciante ou profissional.

Os microtemas (Tabela 5) descobertos nas pesquisas possuem relação com as temáticas específicas abordadas em alguns estudos encontrados, em que, além de abordar as questões relativas ao objeto de interesse comum, contribuem com outras informações.

Tabela 4: Microtemas e autores

Microtemas	Autoria
Mulheres de terreiro	Santos (2018)
Saberes culturais	Melo (2017)

Neste ponto, explicitamos e contextualizamos alguns dos conceitos abordados nos respectivos estudos e partimos em direção ao objeto norteador de problematizar questões educativas e tratar delas para fazer conhecer como são trabalhados tais aspectos dentro do espaço de terreiro.

A educação, por muito tempo, foi uma missão estritamente masculina, em que os alunos eram do sexo masculino e o ensino era praticado principalmente por religiosos e por homens que estudavam e eram contratados como tutores pelas pessoas com melhores condições socioeconômicas. A associação da mulher à atividade de magistério estabeleceu-se apenas em decorrência da relação da mulher com sua função materna de cuidar de crianças, tendo a tarefa de educar e socializar os indivíduos durante a infância. Entretanto, a sociedade patriarcal ainda determinava que as mulheres fossem subjugadas pelos homens, fazendo com que a mulher restringisse sua atuação à esfera privada de sua casa (Rabelo; Martins, 2006).

Compreende-se que as práticas educativas existentes nos terreiros rompem o processo de invisibilização da contribuição africana na sociedade brasileira, bem como outras formas de discriminações, caracterizando-se, portanto, em estratégia de resistência, empoderamento e luta antirracista e local de acolhimento e apoio nos aspectos da vida afetados diretamente por essas questões, como a situação socioeconômica e a saúde (Conceição, 2006; Santos, 2018).

Um ensino baseado no empoderamento deve ter como objetivo a educação para a diversidade e a diferença, que resulta em um processo educacional que venha reconhecer a diversidade cultural que temos em nossa sociedade, fomentando o empoderamento e as lideranças e transformando as relações sociais (Loponte, 2005). À luz do estudo de Santos (2018), no terreiro existe a possibilidade do desenvolvimento de estratégias de empoderamento político feminino proporcionadas pelas experiências vivenciadas na religião de matriz africana, bem como pela preservação valorativa de referência negra fortalecendo a identidade feminina afrodescendente e instrumento de representação política.

No cotidiano de um terreiro difundem-se saberes dos mais diferentes matizes: saberes da práxis religiosa e ritualística, ensinamentos morais, saberes quanto às ancestralidades dos encantados, narrativas míticas, princípios religiosos e todo tipo de fórmulas, receitas, gramáticas e códigos oriundos das tradições históricas. Esse complexo de saberes é disseminado de uma geração a outra pela oralidade, no cotidiano que conforma a instituição da experiência e a apreensão da memória, sendo fontes primordiais dos saberes (Mota Neto, 2008).

Nos estudos de Melo (2017) é enfatizado que os conhecimentos e saberes oriundos dos terreiros dados pela ancestralidade, simbologia, hospitalidade e coletividade podem ser abordados e trabalhados na educação escolar sob a perspectiva das relações raciais e étnicas como forma de instrumento de resistência e de luta contra o racismo e a intolerância contra os praticantes das afrorreligiões, contanto que estejam articulados a um currículo que possa valorizar as diferenças culturais e combater a visão monocultural do modelo educacional vigente.

Sob a ótica da intercultura que se refere a um complexo de múltiplos sujeitos sociais, perspectivas diversas, diferentes epistemologias e práticas, a educação em terreiros permite a significação de um campo possível para a construção de identidades a partir da circulação de saberes interculturais que são preservados nas religiões de matriz africana por meio da oralidade, das narrativas mitológicas e tradições registrados na memória do povo de santo (Mota Neto, 2016).

Travassos (2001) afirma que a Educação Ambiental, por exemplo, é uma temática tratada de maneira recente no Brasil; entretanto, talvez por causa disso, não tem apresentado objetivos ou metodologias de ação estabelecidos em escolas ou universidades, o que impede a Educação Ambiental de ser vista como prática efetiva para a preservação e promoção de cuidados ao meio ambiente.

Mota Neto (2016) contribui com a ideia de que o cotidiano de práticas de educação no terreiro permite a construção de valores de respeito à natureza e ao ser humano, identificando uma dimensão ética e ecológica das suas práticas. Esse fato é observado com base no diálogo que está presente na educação nos terreiros a partir do aconselhamento, que se caracteriza como uma narrativa oral que conduz os valores, os fundamentos e as mitologias.

Camargo (2013, p. 121) complementa quanto ao legado da Educação Ambiental originada dos terreiros:

o culto dos orixás traz em sua cosmovisão de Educação Ambiental o homem integrado ao ambiente, com toda a sua história e cultura, pois elas interagem e transformam o ambiente. Nesse saber dos povos tradicionais de terreiro é primordial conhecer os elementos da natureza e manter-se em harmonia com os orixás através da prática do culto e o que de mais sagrado os orixás lhes ensinam, nas suas narrativas míticas passadas por suas sacerdotisas e sacerdotes.

O preconceito, a discriminação e a intolerância religiosa ainda são presentes no cenário educacional brasileiro. Consta-se tal fato principalmente em sala de aula ao serem proferidos termos jocosos em relação a estudantes pertencentes a religiões de matriz africana. Essa questão ainda é ignorada por alguns professores ao não darem a importância que o fato merece, pois não consideram como problemas éticos a serem tratados pedagogicamente, corroborando para a continuação e a produção de preconceitos e intolerância dentro da escola. O que se torna, em alguns casos, meio impeditivo de serem abordados temas como a História africana, as religiões, os costumes e as tradições de um povo (Santos, 2005).

Para Costa (2018), em um terreiro é de extrema importância conhecer e compreender a História, em especial para a construção da identidade religiosa e da trajetória de cada indivíduo, contribuindo para a construção de uma memória coletiva sobre a religião e a história dos terreiros, constituídos de diversos saberes a partir dos mitos, ancestralidades, símbolos e ritos. E que os saberes da tradição fornecem aos membros da comunidade do terreiro elementos para a constituição de sua identidade cultural e religiosa, com seu modo próprio de ser, pensar e agir sobre o mundo (Mota Neto, 2016).

Considerações finais

Cabe elencar que, a partir da elaboração deste estudo, notamos a incipiência de estudos publicados com a temática da educação em terreiros e as contribuições que tal fenômeno pode gerar para os problemas pedagógicos da atualidade no cenário social diverso. Da grande quantidade de achados preliminares, poucos possuíam relevância para a temática, esvaindo-se para outros campos que, apesar de sua enorme relevância científica, não aportavam com os objetivos norteadores da presente pesquisa.

Este escasso cenário de pesquisas colabora para a pouca difusão acerca da história das religiões africanas e a dimensionalidade de conteúdos que podem ser oriundos dos espaços religiosos, como terreiros e na inobservância do quanto a educação em terreiros pode impactar nos currículos de educação ao fazermos um comparativo do que é desconsiderado no espaço escolar e o que é considerado nos terreiros.

Bergo (2010) contribui elencando que pesquisas realizadas, principalmente no âmbito da Antropologia, têm colocado em evidência que os processos de aprendizagem que ocorrem em âmbitos não escolares se constituem como formas educativas eficientes, complexas, carregadas de valores e representação, como no caso dos terreiros, validando assim a importância e a valorização a ser prestada aos estudos sobre a educação em terreiros.

Camilo e Nunes (2015) acrescentam que, ao adotarmos as mais diversas formas de pedagogia existentes no terreiro, é possível trazer ao ambiente escolar contribuições para modificações que venham a atuar no processo de construção e aplicação de metodologias que proporcionem a autonomia para o educando como aprendiz.

Infelizmente, em alguns estudos (Regis, 2009) ocorre a presença de relatos de que o ensino da História e da cultura africana é percebido como difícil de ser discutido e os debates sobre diferenças raciais e étnicas geralmente são dissociados do contexto social, contribuindo também para a não abordagem dos problemas pedagógicos nessa área, devendo assim mais pesquisas serem estruturadas com fim a sanar tais lacunas nos estudos e promover mudanças que venham impactar o currículo educacional a partir da discussão de questões atreladas a esse contexto social.

Referências

- ANTERO, A. B.; REIS, M. V. F. Religião, política e educação: uma análise do ciclo do marabaixo no ensino religioso no Estado do Amapá. *Identidade!*, São Leopoldo, v. 24, nº 1, p.44-62, jan. 2019.
- ARAÚJO, S. S. *A arquitetura iconográfica dos altares dos terreiros de umbanda em Caucaia e Fortaleza no Ceará: uma prática arte-educadora multicultural*. 2015. 87 f. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.
- ARIAS-CHAVEZ, D. et al. Análisis bibliométrico de la producción científica latinoamericana sobre la delincuencia juvenil. *Rev. Ciente*, Asunción, v. 6, nº 2, p. 67-74, aug. 2019.
- BARROSO, G. N. *Educação e tradição de crianças e adolescentes praticantes de Candomblé Ketu, os Èwe do Ofá Kare*. 2016. 133 f. Dissertação (Mestrado), Instituto de Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Pará, Belém, 2016.
- BERGO, R. S. "Eu sou Muzenza": o terreiro de umbanda como contexto de aprendizagem na prática. *Paideia*, v. 7, nº 8, 2010.
- BRANDAU, R.; MONTEIRO, R.; BRAILE, D. M. Importância do uso correto dos descritores nos artigos científicos. *Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular*, São José do Rio Preto, v. 20, nº 1, p. VII-IX, 2005.
- BRASIL. MEC. *Missão e objetivos*: o Portal de Periódicos da Capes. 2016. Disponível em: https://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pcontent&view=pcontent&alias=missao-objetivos&Itemid=109. Acesso em: 14 set. 2019.
- BRASIL. MEC. *Notas dos programas de pós-graduação*. Disponível em: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/listaPrograma.jsf>. Acesso em: 03 set. 2019.
- CAMARGO, T. G. O culto Jeje-Nagô e as dimensões educativas ambientais dos mitos Yorubas (orixás). 2013, 150 f. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental, Instituto de Educação, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2013.
- CAMILO, F. P.; NUNES, C. G. A importância da cultura afro-brasileira dentro das escolas: utilizando a Educação Musical através das cantigas de domínio público do samba dos terreiros. *Formação@ Docente*, v. 7, n. 1, p. 55-68, 2015.

- CASTRO, C. M. de J. Jovens e tambores: preconceitos da religião afro-brasileira no contexto escolar. 2017. 104 f. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2017.
- CONCEIÇÃO, L. A. da. *A pedagogia do Candomblé: aprendizagens, ritos e conflitos*. 2006. 186 f. Dissertação (Mestrado em Educação), Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, Departamento de Educação, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2006.
- COSTA, H. S. P. *Terreiro Tumbenci: um patrimônio afro-brasileiro em museu digital*. 2018. 324 f. Tese (Doutorado), Programa de Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018.
- DAL PIZZOL, L. et al. Análise bibliométrica da produção científica sobre Linked Data. *Informação & Informação*, Londrina, v. 20, nº 3, p. 77-112, 2015.
- DOMINGOS, R. F. *Religiões tradicionais de base africana no Cariri cearense: educação, filosofia e movimento social*. 2015. 256f. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.
- GOMES, E. T. A Educação Ambiental nos currículos: dificuldades e desafios. *Revista de Biologia e Ciências da Terra*, v. 1, nº 2, p. 0, 2001.
- LIRA, L. S. *Trajectoria, memória, hierarquia e poder Vicente Mariano e o Terreiro Senhor do Bonfim Ilê Oxum Ajamin*. 2017. 188 f. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões, Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande, 2017.
- LOPONTE, L. G. Gênero, educação e docência nas artes visuais. *Educação & Realidade*, v. 30, nº 2, p. 243-259, 2005.
- MELO, M. Â. S. de. Pretagogias na Educação: a religião dos orixás na cidade de Padre Cícero. *Revista Ciências da Religião: História e Sociedade*, São Paulo, v. 14, nº 1, p. 1-33, jan. 2016.
- MELO, N. de N. C. de. *O corpo afrorreligioso e suas teias de significações: entrelaçando saberes e práticas de resistência da cultura afrorreligiosa em Cametá/PA*. 2017. 130 f. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura, Universidade Federal do Pará, Cametá, 2017.
- MORAES, R. de O. et al. Gestão estratégica de custos: investigação da produção científica no período de 2008 a 2012. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, 20., 2013, Uberlândia. *Anais...* São Leopoldo: Associação Brasileira de Custos, 2013.
- MOTA NETO, J. C. da. *A educação no cotidiano do terreiro: saberes e práticas culturais do Tambor de Mina na Amazônia*. 2008. 193 f. 2008. Tese (Doutorado em Educação), Universidade do Estado do Pará, Belém, 2008.
- _____. Mediadores culturais e processos educativos no cotidiano do terreiro. *Cocar*, Belém, v. 2, nº 4, p. 2-10, fev. 2008.
- _____. Educação intercultural em religião de matriz africana na Amazônia: contribuições para uma Pedagogia decolonial. *Horizontes*, v. 34, nº 1, p. 101-113, 26 de julho de 2016.
- NASCIMENTO, M. C. *Políticas públicas com axé: religiões afro-brasileiras e a promoção da igualdade racial (demandas para a educação do Recife)*. 2017. 130 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião), Pró-Reitoria Acadêmica, Coordenação Geral de Pós-Graduação, Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2017.
- NEGREIROS, R. C. A. *Maracatu à paraibana: uma análise das reinvenções e conexões político-sociais-religiosas a partir do Pé de Elefante*. 2018. 209 f. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2018.
- OLIVEIRA, A. G. de. *A educação nos terreiros de Caruaru/PE: um encontro com a tradição africana através dos orixás*. 2014. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014.
- PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS. *Objetivos*. 2019. Disponível em: <http://sites.pucgoias.edu.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado-educacao/sobre-o-programa/objetivos/>.
- RABELO, A. O.; MARTINS, A. M. A mulher no magistério brasileiro: um histórico sobre a feminização do magistério. In: VI CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. 2006. *Anais...* p. 6.167-6.176.
- REGIS, K. Educação não escolar de adultos e relações étnico-raciais. *Revista E-curriculum*, v. 5, nº 1, 2009.
- RODRIGUES, E. S. *Orixás e (meio) ambiente: a feitura de confetos no terreiro da sociopoética*. 2011. 155 f. Dissertação (Mestrado em Educação), Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011.
- SALDANHA, N. C. *Saberes afro-amazônidas: as narrativas lorubá sobre a Orisá Oxum como fonte educativa*. 2017. 135 f. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade do Estado do Pará, Belém, 2017.
- SANTOS, B. R. *Obínrin Odara: o ativismo político afrorreligioso das mulheres de Umbanda e Candomblé do Ceará*. 2018. 99 f. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.
- SANTOS, E. P. dos. A educação e as religiões de matriz africana: motivos da intolerância. REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO, v. 28, Caxambu, 2005. *Anais...*
- SILVA, T. L. da. Construindo identidades de gênero raça e sexualidade no terreiro São Jorge da Gomeia. V SEMINÁRIO INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES, 5., 2017, Salvador. *Anais...* Realize, 2017. p. 1-6.
- SOARES, P. B. et al. Análise bibliométrica da produção científica brasileira sobre Tecnologia de Construção e Edificações na base de dados Web of Science. *Ambiente Construído*, Porto Alegre, v. 16, nº 1, p. 175-185, mar. 2016.

TRAVASSOS, E. G. A Educação Ambiental nos currículos: dificuldades e desafios. *Revista de Biologia e Ciências da Terra*, v. 1, nº 2, 2001.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. *Programa*. 2019. Disponível em: <https://www.ppge.ufc.br/programa>.

Publicado em 11 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

PEDROSA, Gabriel Frazão Silva. Pedagogias e suas contribuições em terreiros. *Educação Pública*, v. 20, nº 30, 11 de agosto de 2020. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/30/pedagogias-e-suas-contribuicoes-em-terreiros>

[Creative Commons - Atribuição 4.0 \(CC BY 4.0\)](#)

Curtir

Compartilhar

243 pessoas curtiram isso. Seja a primeira pessoa entre

Tweetar

[Biblioteca](#)

[Eventos](#)

[A revista](#)

[Como publicar](#)

[Edições anteriores](#)

Secretaria de
Ciência, Tecnologia
e Inovação

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

ISSN: 1984-6290 - B3 em ensino - Qualis, Capes | 2020 © Revista Educação Pública.